

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(4): 01-12, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

Sofrimento psíquico, ansiedade e depressão entre estudantes de medicina: um estudo transversal em uma universidade pública da Bahia

Psychological distress, anxiety, and depression among medical students: a cross-sectional study at a public university in Bahia

Sufrimiento psíquico, ansiedad y depresión entre los estudiantes de medicina: un estudio transversal en una universidad pública de Bahía

Recebimento do original: 01/06/2026

Aceitação para publicação: 19/06/2026

DOI: 10.5281/zenodo.21139555

Vanessa Barreiros Gonçalves

Doutora em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia, Brasil.

E-mail: vbgoncalves@uesc.br

Ana Carolina Alvares Lavigne de Lemos Tavares

Doutora em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia, Brasil.

E-mail: acalltavares@uesc.br

Andressa Pinto Silva

Graduanda em Medicina, Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia, Brasil.

E-mail: andressaps95@gmail.com

Gabriel da Costa Pereira

Graduando em Medicina, Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia, Brasil.

E-mail: gcpereira.med@uesc.br

Pedro Henrique Santos Magalhães

Graduando em Medicina, Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia, Brasil.

E-mail: pedro.hsm07@gmail.com

Resumo

O período universitário está associado a elevada carga acadêmica e emocional, podendo favorecer o desenvolvimento de sintomas ansiosos e depressivos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a presença e a intensidade desses sintomas entre estudantes de Medicina de uma universidade estadual da Bahia. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, realizado com 91 estudantes matriculados entre o 1º e o 4º ano, que aderiram voluntariamente à pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para a coleta de dados, foram utilizados o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e o Inventário de Depressão de Beck (BDI). Ressalta-se que se trata de instrumentos de rastreio, não diagnósticos. As análises estatísticas incluíram testes não paramétricos, correlação de Spearman e regressão logística, adotando-se nível de significância de $p \leq 0,05$. Os resultados evidenciaram elevada prevalência de sintomas ansiosos e depressivos. O escore médio de ansiedade foi de 18,82 pontos, com predominância de sintomas leves, porém com proporção relevante de níveis moderados e graves. Observou-se diferença estatisticamente significativa entre os sexos em relação à ansiedade ($p = 0,036$), com maiores escores no sexo feminino. Em relação à depressão, não foram identificadas diferenças significativas entre os grupos ($p > 0,05$). Destaca-se a elevada frequência de sintomas como nervosismo, incapacidade de relaxar, anedonia e fadiga, além da presença de ideação suicida em 23,9% dos participantes. Conclui-se que há alta prevalência de sintomas ansiosos e depressivos entre estudantes de Medicina, com destaque para maior intensidade de ansiedade no sexo feminino. Os achados reforçam a necessidade de estratégias institucionais voltadas à promoção da saúde mental e prevenção do sofrimento psíquico no ambiente acadêmico.

Palavras-chave: Ansiedade; Depressão; Estudantes de Medicina; Saúde Mental; Ensino Superior.

Abstract

The university period is associated with a high academic and emotional burden, which may contribute to the development of anxiety and depressive symptoms. This study aimed to evaluate the presence and intensity of these symptoms among medical students at a public university in Bahia, Brazil. This is a descriptive, quantitative study conducted with 91 students enrolled from the first to the fourth year, who voluntarily participated after signing an informed consent form. Data were collected using the Beck Anxiety Inventory (BAI) and the Beck Depression Inventory (BDI), both recognized as screening instruments rather than diagnostic tools. Statistical analyses included non-parametric tests, Spearman correlation, and logistic regression, adopting a significance level of $p \leq 0.05$. The results showed a high prevalence of anxiety and depressive symptoms. The mean anxiety score was 18.82, indicating predominantly mild symptoms, although a relevant proportion of moderate and severe levels was observed. A statistically significant difference was found between genders

regarding anxiety ($p=0.036$), with higher scores among female students. No significant differences were identified between groups in relation to depression ($p>0.05$). High frequencies of symptoms such as nervousness, inability to relax, anhedonia, and fatigue were observed, as well as suicidal ideation in 23.9% of participants. In conclusion, there is a high prevalence of anxiety and depressive symptoms among medical students, with greater anxiety intensity in female individuals. These findings highlight the need for institutional strategies focused on mental health promotion and prevention of psychological distress in the academic environment.

Keywords: Anxiety; Depression; Medical Students; Mental Health.

Resumen

La etapa universitaria se asocia a una elevada carga académica y emocional, lo que puede favorecer la aparición de síntomas de ansiedad y depresión. El objetivo del presente estudio fue evaluar la presencia y la intensidad de estos síntomas entre los estudiantes de Medicina de una universidad estatal de Bahía. Se trata de un estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo, realizado con 91 estudiantes matriculados entre el 1.º y el 4.º curso, que se adhirieron voluntariamente a la investigación mediante la firma del Formulario de Consentimiento Libre e Informado (TCLE). Para la recopilación de datos se utilizaron el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y el Inventario de Depresión de Beck (BDI). Cabe destacar que se trata de instrumentos de cribado, no de diagnóstico. Los análisis estadísticos incluyeron pruebas no paramétricas, la correlación de Spearman y la regresión logística, adoptándose un nivel de significación de $p \leq 0,05$. Los resultados pusieron de manifiesto una elevada prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión. La puntuación media de ansiedad fue de 18,82 puntos, con predominio de síntomas leves, aunque con una proporción relevante de niveles moderados y graves. Se observó una diferencia estadísticamente significativa entre los sexos en relación con la ansiedad ($p = 0,036$), con puntuaciones más altas en las mujeres. En cuanto a la depresión, no se identificaron diferencias significativas entre los grupos ($p > 0,05$). Cabe destacar la elevada frecuencia de síntomas como el nerviosismo, la incapacidad para relajarse, la anhedonia y la fatiga, además de la presencia de ideas suicidas en el 23,9 % de los participantes. Se concluye que existe una alta prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión entre los estudiantes de Medicina, destacando una mayor intensidad de la ansiedad en las mujeres. Los resultados refuerzan la necesidad de estrategias institucionales orientadas a la promoción de la salud mental y la prevención del sufrimiento psíquico en el entorno académico.

Palabras clave: Ansiedad; Depresión; Estudiantes de Medicina; Salud Mental; Educación Superior.

1. INTRODUÇÃO

O período universitário representa uma etapa de transição marcada por intensas transformações acadêmicas, sociais e pessoais, coincidindo com uma fase de maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de transtornos mentais. Evidências internacionais indicam que estudantes universitários apresentam prevalências significativamente elevadas de ansiedade, depressão e ideação suicida quando comparados à população geral (Auerbach *et al.*, 2016; MORTIER *et al.*, 2018). No Brasil, uma revisão sistemática com meta-análise identificou prevalência combinada de 37,75% para ansiedade e 28,51% para depressão entre graduandos, evidenciando a magnitude do problema no contexto nacional (Demenech *et al.*, 2021).

A formação médica envolve carga horária extensa, elevado volume de conteúdo, avaliações frequentes e ambiente competitivo, além de exigências emocionais progressivas ao longo do curso. Esses fatores podem contribuir para aumento de estresse crônico, privação de sono e autocobrança exacerbada, reconhecidamente associados ao surgimento ou intensificação de sintomas ansiosos e depressivos (Acharya; Jin; Collins, 2018). Estudos indicam ainda que tais sintomas podem repercutir negativamente sobre processos cognitivos essenciais ao desempenho acadêmico, como atenção, memória e tomada de decisão, além de impactar qualidade de vida e engajamento estudantil.

A ansiedade caracteriza-se por preocupação excessiva, tensão e hiperativação fisiológica, enquanto a depressão envolve humor deprimido, anedonia, fadiga e alterações cognitivas e somáticas, podendo gerar prejuízo funcional significativo (Organização Mundial da Saúde, 2017). Mesmo quando não configuram diagnóstico formal, sintomas subclínicos podem comprometer o funcionamento cotidiano e aumentar o risco de progressão para quadros mais graves (Huang *et al.*, 2023). Nesse sentido, instrumentos padronizados de rastreio, como o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e o Inventário de Depressão de Beck (BDI), constituem ferramentas úteis para mensuração da intensidade de sintomas e identificação de grupos potencialmente vulneráveis em contextos acadêmicos (Almeida *et al.*, 2019).

Diante da elevada prevalência descrita na literatura e da necessidade de dados institucionais que subsidiem estratégias de promoção de saúde mental, o presente estudo teve como objetivo avaliar a presença e a intensidade de sintomas ansiosos e depressivos entre estudantes do curso de Medicina em uma Universidade Estadual da Bahia, bem como contribuir para o desenvolvimento de ações educativas voltadas ao autocuidado e à conscientização sobre saúde mental no ambiente universitário.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa e natureza aplicada, desenvolvido com o objetivo de avaliar a presença e a intensidade de

sintomas ansiosos e depressivos entre estudantes do curso de Medicina de uma Universidade Estadual da Bahia. A pesquisa buscou caracterizar o perfil sintomatológico dos discentes e subsidiar a elaboração de ações educativas voltadas à promoção da saúde mental no contexto acadêmico.

A população do estudo foi composta por estudantes regularmente matriculados entre a 1ª e a 4ª séries do curso de Medicina da Universidade, considerando que esses discentes realizam a maior parte de suas atividades acadêmicas no campus universitário. Foram excluídos os estudantes da 5ª e 6ª séries, em razão da predominância de atividades práticas externas no regime de internato. A amostra final foi constituída por 91 participantes, que aderiram voluntariamente à pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para a coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos padronizados e amplamente validados em contextos clínicos e acadêmicos: o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e o Inventário de Depressão de Beck (BDI). O BAI é composto por 21 itens que avaliam a intensidade de sintomas ansiosos nas últimas semanas, incluindo manifestações cognitivas, emocionais e somáticas. Cada item é pontuado em escala de 0 a 3, resultando em escore total que varia de 0 a 63 pontos, permitindo a classificação da ansiedade em níveis mínimo, leve, moderado e grave. O instrumento apresenta elevada consistência interna e adequada confiabilidade teste-reteste, sendo amplamente utilizado para mensuração de sintomas ansiosos em populações universitárias.

O Inventário de Depressão de Beck (BDI) também é constituído por 21 itens, organizados em grupos de afirmações que avaliam sintomas afetivos, cognitivos e somáticos relacionados à depressão, tais como tristeza, pessimismo, culpa, anedonia, alterações do sono e fadiga. Cada item é pontuado de 0 a 3, com escore total variando entre 0 e 63 pontos, permitindo a estratificação da intensidade dos sintomas depressivos. A versão brasileira do instrumento apresenta adequadas propriedades psicométricas, com validade de construto e consistência interna satisfatórias para uso em populações universitárias (Almeida *et al.*, 2019). Ressalta-se que ambos os instrumentos são ferramentas de rastreio e mensuração da intensidade sintomatológica, não configurando instrumentos diagnósticos.

A aplicação dos questionários ocorreu de forma online, através de um formulário digital, após esclarecimento dos objetivos do estudo em reuniões presenciais. Os participantes responderam aos instrumentos de maneira individual, anônima e confidencial. Os dados coletados foram organizados em planilhas eletrônicas e submetidos à análise estatística descritiva, com o objetivo de identificar a distribuição e intensidade dos sintomas na amostra estudada.

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software RStudio (versão 4.5.3). As variáveis contínuas foram descritas por meio de média, mediana, desvio-padrão, valores mínimo e máximo e intervalo interquartil. A normalidade das distribuições foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk, sendo adotados testes não paramétricos para as análises inferenciais. Diferenças entre grupos foram

avaliadas pelos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, enquanto correlações foram analisadas pelo coeficiente de Spearman. Modelos de regressão logística foram construídos utilizando o critério de informação de Akaike (AIC), sendo consideradas estatisticamente significativas as análises com $p \leq 0,05$.

Por envolver seres humanos e coleta de informações sensíveis relacionadas à saúde mental, o estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, sendo aprovado sob o parecer nº 84354324.2.0000.5526, em conformidade com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os procedimentos adotados respeitaram os princípios éticos de autonomia, confidencialidade e voluntariedade.

3. RESULTADOS

A amostra foi composta por 91 estudantes do curso de Medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), matriculados entre o 1º e o 4º ano, com média de idade de 23 anos, variando entre 18 e 38 anos, e predominância do sexo feminino (aproximadamente 79,1%). Não houve diferença estatisticamente significativa na idade entre os sexos ($p=0,114$).

O escore médio do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) foi de 18,82 pontos (mínimo: 7; máximo: 42). Na análise da relação entre gênero e sintomas de ansiedade, observou-se diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p=0,036$), conforme demonstrado na **Figura 1**. A distribuição dos escores totais do BAI evidenciou valores mais elevados e maior dispersão entre os indivíduos do sexo feminino, indicando maior intensidade de sintomas ansiosos nesse grupo.

Figura 1. Distribuição de Sintomas de Ansiedade por Gênero

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos níveis de ansiedade entre os anos do curso ($p=0,111$), tampouco correlação significativa entre idade e escore total de ansiedade ($\rho=0,107$; $p=0,3106$).

A análise dos sintomas ansiosos, conforme **Tabela 1**, revelou elevada prevalência de manifestações emocionais e somáticas. Os sintomas mais frequentes foram nervosismo (69,6%), incapacidade de relaxar (68,4%) e medo de que algo ruim aconteça (61,9%). Sintomas autonômicos também foram expressivos, incluindo palpitações ou aceleração cardíaca (52,2%) e medo de perder o controle (46,7%). Além disso, manifestações físicas como desconforto abdominal (37,0%), sensação de sufocamento (29,7%) e tontura (27,2%) foram relatadas por parcela significativa dos participantes. Em relação à classificação da intensidade dos sintomas ansiosos, 24,2% dos estudantes apresentaram níveis graves, 25,3% moderados, 38,5% leves e 12,1% mínimos.

Tabela 1. Frequência de sintomas ansiosos entre estudantes de Medicina (n=91)

SINTOMA	N (%)
Nervosismo	69,6%
Incapacidade de relaxar	68,4%
Medo de que algo ruim aconteça	61,9%
Palpitações / aceleração cardíaca	52,2%
Medo de perder o controle	46,7%
Indigestão / desconforto abdominal	37,0%
Sensação de sufocamento	29,7%
Tontura	27,2%

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quanto ao escore médio do Inventário de Depressão de Beck (BDI) foi de 17,32 pontos no sexo feminino e 15,19 no masculino, sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p=0,688$). A distribuição dos escores de depressão por gênero não evidenciou diferenças relevantes entre os grupos, conforme demonstrado na **Figura 2**.

Figura 2. Distribuição de Sintomas de Depressão por Gênero

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Também não foi observada correlação significativa entre idade e escore total de depressão ($\rho=0,170$; $p=0,1053$). Na estratificação dos níveis de sintomas depressivos, 14,3% dos estudantes apresentaram níveis graves, 17,6% moderados, 26,4% leves e 41,8% mínimos.

Entre os sintomas afetivos, destacaram-se tristeza (54,3%), desesperança (42,4%) e sensação de fracasso pessoal (43,5%). A anedonia foi relatada por 65,2% dos participantes, enquanto 56,5% referiram decepção consigo mesmos e 85,9% apresentaram sentimentos de culpa ou autocrítica excessiva.

Os sintomas físicos também foram expressivos, incluindo cansaço (95,7%), alterações do sono (76,1%) e necessidade de esforço adicional para realização de atividades (79,3%). Além disso, 70,4% relataram irritabilidade ou apatia e 67,0% dificuldade na tomada de decisões. Destaca-se ainda a presença de ideação suicida em 23,9% dos participantes.

Tabela 2. Frequência de sintomas depressivos entre estudantes de Medicina (n=91)

SINTOMA	N (%)
Tristeza	54,3%
Desesperança	42,4%
Sensação de fracasso	43,5%
Anedonia (perda de prazer)	65,2%
Decepção consigo mesmo	56,5%
Culpa / autocrítica excessiva	85,9%
Cansaço	95,7%
Alterações do sono	76,1%
Esforço aumentado para atividades	79,3%
Irritabilidade / apatia	70,4%
Dificuldade de decisão	67,0%
Ideação suicida	23,9%

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Em relação ao impacto do curso de Medicina, 93,5% dos estudantes afirmaram que a formação afetou sua saúde mental, enquanto 71,7% relataram que o curso iniciou ou intensificou sintomas de ansiedade e depressão. Adicionalmente, 31,9% referiram uso de medicação psicotrópica para controle dos sintomas emocionais.

Entre os principais fatores estressores identificados, destacaram-se a autocobrança (88,0%), o excesso de conteúdo em curto período de tempo (87,0%), a percepção de desempenho abaixo do esperado (85,9%) e a carga horária excessiva (70,7%). A competitividade entre colegas foi relatada por 51,1% dos participantes, enquanto o contato com doença e morte foi referido por 10,9%.

Na análise multivariada por regressão logística, nenhuma das variáveis preditoras avaliadas (idade, sexo e série) demonstrou associação significativa com a presença de sintomas de ansiedade ou depressão. Os modelos com melhor ajuste, segundo o critério AIC, corresponderam ao modelo nulo,

indicando baixa capacidade explicativa das variáveis analisadas para os desfechos estudados.

4. DISCUSSÕES

Os resultados do presente estudo evidenciaram elevada prevalência de sintomas ansiosos e depressivos entre estudantes de Medicina, corroborando dados amplamente descritos na literatura nacional e internacional. Estudos multicêntricos demonstram que universitários, especialmente aqueles inseridos em cursos da área da saúde, apresentam maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de transtornos mentais quando comparados à população geral (Auerbach *et al.*, 2016; Mortier *et al.*, 2018).

No contexto brasileiro, os achados também são consistentes com a revisão sistemática recente que identificou prevalências elevadas de ansiedade e depressão entre estudantes universitários, com taxas de 37,75% e 28,51%, respectivamente (Demenech *et al.*, 2021). No presente estudo, observou-se distribuição relevante de sintomas moderados e graves, além de alta frequência de manifestações emocionais e somáticas, o que reforça a magnitude do sofrimento psíquico neste grupo.

Um dos principais achados foi a diferença estatisticamente significativa entre os sexos em relação aos níveis de ansiedade, com maior intensidade de sintomas no sexo feminino. Esse resultado está em consonância com evidências epidemiológicas que demonstram maior prevalência de transtornos ansiosos em mulheres, possivelmente relacionada a fatores biológicos, como influência hormonal, e a fatores psicossociais, incluindo maior exposição a estressores e padrões culturais de autocobrança (Baxter *et al.*, 2014; Remes *et al.*, 2016).

Por outro lado, não foram observadas diferenças significativas entre os sexos em relação aos sintomas depressivos, o que pode estar associado ao tamanho amostral ou à homogeneidade do grupo estudado. A ausência de associação entre idade, série do curso e os desfechos avaliados também sugere que o sofrimento psíquico pode estar presente de forma transversal ao longo da graduação, não se restringindo a fases específicas do curso.

A análise dos sintomas individuais revelou predomínio de manifestações como nervosismo, incapacidade de relaxar e medo de eventos negativos, além de sintomas físicos como palpitações e desconforto abdominal. Esses achados reforçam a interação entre componentes psicológicos e fisiológicos da ansiedade, conforme descrito na literatura, evidenciando que o estresse crônico pode se manifestar por meio de respostas somáticas significativas (Baxter *et al.*, 2014; Remes *et al.*, 2016).

No que se refere à depressão, destacaram-se sintomas como anedonia, culpa excessiva e fadiga, além de elevada frequência de alterações do sono e dificuldade de tomada de decisão. Esses sintomas são compatíveis com quadros depressivos e podem impactar diretamente o desempenho acadêmico e a qualidade de vida dos estudantes (Almeida *et al.*, 2019).

Um dado particularmente relevante foi a presença de ideação suicida em 23,9% dos participantes, percentual considerado elevado e que demanda atenção institucional. Estudos prévios indicam que estudantes de Medicina apresentam maior risco de ideação suicida quando comparados a outros grupos, especialmente em contextos de elevada pressão acadêmica e baixa oferta de suporte psicológico (Costa *et al.*, 2020).

Além disso, a maioria dos estudantes reconheceu o impacto negativo do curso sobre sua saúde mental, destacando fatores como autocobrança, excesso de conteúdo e carga horária elevada. Esses elementos são consistentemente descritos como fatores de risco para adoecimento psíquico em estudantes de Medicina, caracterizando o ambiente acadêmico como potencial gerador de estresse crônico (Lima *et al.*, 2022).

A ausência de associação significativa entre variáveis preditoras e os desfechos nos modelos de regressão logística sugere que a saúde mental dos estudantes é influenciada por múltiplos fatores, possivelmente não capturados integralmente pelas variáveis analisadas, como aspectos subjetivos, rede de apoio social e estratégias individuais de enfrentamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo evidenciam uma prevalência relevante de sintomas ansiosos e depressivos entre estudantes de Medicina, com destaque para a maior intensidade de ansiedade no sexo feminino, único achado com significância estatística. A presença expressiva de sintomas moderados e graves, associada à alta frequência de ideação suicida, reforça a relevância do tema e a necessidade de intervenções direcionadas à saúde mental no ambiente acadêmico.

A ausência de associação significativa entre idade, série e os desfechos avaliados sugere que o sofrimento psíquico pode ocorrer de forma difusa ao longo da graduação, não estando restrito a períodos específicos do curso. Diante disso, torna-se fundamental o desenvolvimento de estratégias institucionais de promoção, prevenção e cuidado em saúde mental, visando à redução do sofrimento psíquico e à melhoria da qualidade de vida dos estudantes.

Nesse contexto, iniciativas educativas baseadas em evidências, como o material produzido neste estudo, configuram ferramentas relevantes para o fortalecimento do autocuidado e da conscientização sobre saúde mental no ambiente universitário.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G. C. *et al.* Stress and depression in medical students. *Revista de Saúde Pública*, v. 53, p. 1–8, 2019.

AUERBACH, R. P. *et al.* WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: prevalence and distribution of mental disorders. *Journal of Abnormal Psychology*, v. 125, n. 7, p. 925–938, 2016.

BAXTER, A. J. *et al.* Global prevalence of anxiety disorders: a systematic review and meta-regression. *Psychological Medicine*, v. 44, n. 5, p. 897–910, 2014.

COSTA, E. F. O. *et al.* Common mental disorders and suicidal ideation in medical students. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, v. 42, n. 3, p. 276–282, 2020.

DEMENECH, L. M. *et al.* Prevalence of anxiety, depression and suicidal behaviors among Brazilian undergraduate students: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, v. 282, p. 147–159, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.174>.

HUANG, K. *et al.* The effectiveness of an exergame intervention for college students with subthreshold depression: protocol for a mixed methods study. *Frontiers in Public Health*, v. 11, 2023.

LIMA, M. C. P. *et al.* Mental health in medical students: a systematic review. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 46, n. 1, e012, 2022.

MORTIER, P. *et al.* The prevalence of suicidal thoughts and behaviors among college students: a meta-analysis. *Depression and Anxiety*, v. 35, n. 3, p. 253–261, 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Depression and other common mental disorders: global health estimates*. Geneva: World Health Organization, 2017.

REMES, O. *et al.* A systematic review of reviews on anxiety disorders. *Brain and Behavior*, v. 6, n. 7, e00497, 2016.

WANG, Y. *et al.* Associations between Chinese college students' anxiety and depression: a chain mediation analysis. *Psychiatry Research*, v. 289, p. 112995, 2020.